

O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI IJODIDA “OY” KONSEPTINING RAMZIY- MA’NAVIY XUSUSIYATLARI

Xoliqov Azamat Baxriddinovich
Xalqaro innovatsion universiteti o‘qituvchisi
xoliqovazamat90@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada “oy” konseptining lingvomadaniy xususiyatlari, lug‘atlardagi izohi, maqollarda aks etishi, o‘zbek xalq og‘zaki ijodida “oy” konseptining ramziy-ma’naviy xususiyatlari va boshqa til birliklarida aks etishi yoritib berildi.

Kalit so‘zlar: oy, maqol, ramziy, estetik baho, sevgi timsoli.

Folklor matnlarida uchraydigan ramzlar milliy konseptlarning shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Ana shunday asosiy ramzlardan biri, qamar, moh, hilol sinonimlariga ega bo‘lgan — “Oy” konsepti bo‘lib, u o‘zbek xalq og‘zaki ijodida chuqur ramziy mazmun kasb etadi. Bilamizki, gap ma‘lum bir konseptning ma‘no-mazmuni haqida ketganda lug‘atlarda berilgan izohi orqali bilib olish mumkin. "Oy" leksemi izohli lug‘atda quyidagicha izohlangan:

OY 1 (*O – katta*) *astr.* Quyoshdan nur olib, yog‘du sochuvchi samoviy jism, Yerning tabiiy yo‘ldoshi. *O‘n to‘rt kunlik oy. To‘lin oy. Oy nuri. Oy chiqdi. Oy botdi. Oyni yuzidagi dog‘lar. Oyni Yer atrofida aylanishi. Oyni etak bilan yopib bo‘lmaydi.* Maqol. — *Kechki gullar ochilib turibdi. Ko‘kda tanho oy kezmoqda.* I.Rahim, Chin muhabbat.

Oy desa – oyga, kun desa kunga o‘xshaydi *Juda go‘zal, juda ham chiroyli.*

Oy yuz *Chiroyli yuz, go‘zal yuz. Oy yuzing qora chimmat zulmidan qutuldirg‘il. Chiq qorong‘i turmushdan, nur ichinda javlon qil.* Hamza.

2 *Astronomik yilning o‘n ikkidan biriga – Oyni Quyosh atrofidan bir marta aylanib chiqish muddatiga yaqin vaqt oralig‘i; o‘lchov birligi: 28, 29, 30 yoki 31 kunlik davr. Oy boshi. May oyi. Bir yil – o‘n ikki oy. Bu orada uch oy o‘tdi. Yoz oylari ham o‘tib ketdi. Oyni o‘n beshi qorong‘i bo‘lsa, o‘n beshi yorug‘.* Maqol. — *O‘g‘lim bechora oy o‘tmasdan bo‘zchining mokisidek qatnab tursa.* A.Qodiriy, O‘tgan kunlar.

Oydan oy, kundan kun o‘tib *Ancha vaqt o‘tib. Oy-kun(lar) o‘tib* Vaqti, umri, hayoti kechib. *Shu yo‘sin oromsizlik va besaranjomlik ichida [Otabekning] oy-kunlari o‘tib turar edi.* A.Qodiriy, O‘tgan kunlar.

3 *Uch-to‘rt kunlik oy shaklidagi bezak yoki belgi. Mezana ustidagi oy.*

4 *Ayollar ismi tarkibiga kiradi yoki ayollar nomiga qo‘shilib, erkalash, hurmatni bildiradi. Mas.: Oyposhsha, Oyqiz, Oyto‘ti, Oynisa; Tursunoy, Shirmonoy, Qunduzoy.*

Oy borib, omon kel *Safarga ketayotgan kimsaga yaxshilik tilab aytiladigan ibora, oq yo‘l tilash. U [Elmurod] yo‘lda ketar ekan... “Oy borib, omon keling!” deb, oq yo‘l tilab qolgan Gulsumni xiylagacha o‘ylab yotdi.* P.Tursun, O‘qituvchi. **Oy-kuni yaqin** *Tug‘ish arafasida, oldida.*

Oy ko‘rmoq *Hayz ko‘rmoq. Oyi to‘ldi Tug‘ish vaqti yetdi. Kumushning oyi to‘lmasdanoq, u [onasi] beshik yasatish bilan mashg‘ul edi.* A.Qodiriy, O‘tgan kunlar¹. Lug‘atdagi izohga ko‘ra oy konsepti bilan bog‘liq ko‘plab tushunchalari mavjud.

Xalq og‘zaki ijodida “Oy” avvalo go‘zallik va mukammallik ramzi sifatida namoyon bo‘ladi. O‘zbek xalq qo‘shiqlari va dostonlarida “oydek yuz”, “oydayin yor” kabi ifodalar sevgi va estetik idealni aks ettiradi. Bu obraz oy shaklining to‘liqligi va yorqinligi bilan inson go‘zalligini qiyoslash natijasida yuzaga kelgan.

O‘zbek xalq ertaklari, rivoyatlarida oy ko‘pincha yo‘ldan adashgan insonga yo‘l ko‘rsatuvchi, tun bag‘rida xavfsizlik va osoyishtalik baxsh etuvchi timsol sifatida namoyon bo‘ladi. Bunday tasvirlar oyni tun qorong‘usidagi yagona yorug‘ manba bo‘lish xususiyatiga asoslanib, uni ramziy jihatdan himoya va najot belgisi sifatida talqin qilishga olib kelgan. Natijada oy obrazi xalq ongida zulmat ustidan yorug‘likning, umidsizlik ustidan esa umidning g‘alabasini ifodalovchi ramzga

¹ O‘TIL. 6 jildli. 3-jild. –Toshkent, 2023. –B.563-564.

aylangan. Shuning uchun bu kabi janrlarda “Oy borib, omon qayt” barqaror birikmasi ko‘p qo‘llaniladi.

“Oy” komponentli maqollar ham mavjud bo‘lib, ularda turli ma‘nolar oy konsepti qurshovida dalillangan va ta‘sirchanlikka erishilgan. Masalan, “*Oy tunda kerak, Aql kunda kerak*” maqolida xalqimiz aqlni va aql egalarini yuksak darajada madh etadi, ularning hayotdagi yutuqlarini ko‘rsatadi, aqlsizlik, johillik, nodonlik, farosatsizlikni qoralab, aqlni oyga qiyoslaydi.

“*Oyning o‘n beshi qorong‘u bo‘lsa, o‘n beshi yorug‘*” maqolida yomon kunlar o‘tib ketadi, yaxshi kunlar ham yetib keladi. Yo‘qlik, muhtojlikda qiynalgan kunlaringda senga ta‘na qilganlar valdiragancha qolaveradilar. Bunday ta‘nalarni o‘zingga olma, o‘ksinma, umidsizlanma, aksincha dadil bo‘l, qilayotgan ishingni davom ettiraver”, degan ma‘noda mazkur maqol bilan qiyin ahvolda qolgan odamga tasalli beradilar.

Savdogar boy yana biror foyda orttirish umidida kechgacha bozordan chiqmaydi, do‘konini qosh qorayguncha ochib o‘tiraveradi yoxud hamma ketsa ham, u tentirab yuraveradi. Boylarning pul va mol-dunyoga xarisliligini ifodalovchi bu singari maqollar ko‘pincha boyning holati oy konsepti bilan ifodalanadi: “*Oy botsa ham, boy yotmas*”.

Xalq ayrim ziqna, xasis va baxil boylar ustidan zaharxanda bilan kuladi, ularning pastkashliklarini ro‘y-rost ochib tashlaydi, bunda oy mubolag‘ani boyitadi: “*Boy qo‘lida Oy bo‘lsa, olam yoritmas*”.

Xalq o‘zining og‘ir ijtimoiy ahvolini, kambag‘allik, faqirlik, qashshoqlik va bularning oqibatida ro‘y beradigan och-yalang‘ochlik hamda turli musibatlarni tasvirlar ekan, qiyoslash usulidan foydalanib, boylarning turmushi bilan kambag‘allarning turmushi orasida “osmon bilan yercha” farq borligini, zamon ham, baxt-saodat ham boylarga kulib boqishini, ularning oshig‘i hamisha “alchi” turishini, shodlik ustiga shodlik kelishini, kambag‘allarning boshiga esa ketma-ket musibat va kulfatlar yog‘ilishini, qayg‘u ustiga qayg‘u kelishini ko‘rsatadi va boy so‘ziga qofiya qilib oy so‘zni keltiradi: “*Bulutning qadri yo‘q Oy yonida, Faqirning qadri yo‘q boy yonida*”.

O‘tmishda mehnatkash xalq og‘ir musibatlarni, kambag‘allik, faqirlik, qashshoqlik, yo‘qsillik va bularning oqibatida kelib chiqadigan och-yalang‘ochlikni o‘z boshidan kechirgan. Buni otabobolardan qolib kelayotgan bir qancha maqollarning mazmunidan ham bilib olsa bo‘ladi: “*Ochga Oy shirmoy ko‘rinar*”; “*Adashganga yulduz Oyday ko‘rinar, Och qolganga go‘ja moyday ko‘rinar*” (Mazkur maqolning birinchi qismida: “Adashgan odamga kichkinagina yulduz ham kattakon Oydek bo‘lib ko‘rinadi (ya‘ni, son-sanoqsiz yulduzlar orasida u o‘ziga kerakli yulduzni ko‘rib qolsa, bu yulduz unga xaloskorday tuyuladi)”).

O‘tmishda xalq ziqna, xasis, baxil, qurumsoq boylarning ustidan mazax qilib kulib, ularni osmon jismlari misolida farqlab ko‘rsatadi: “*Oftobni Oy sanama, Baxilni boy sanama*”.

“*It hurisa ham - Oy seskanmas*”, “*Oydinda it huraveradi, Osmonda Oy yuraveradi*”, “*It vovullagani bilan, tog‘ kulamas*” kabi maqollar bilan Ahmoq odamning senga otgan maza-bemaza gapiga parvo qilma, yo‘lingdan qolmay ketaver yo qilayotgan ishingni davom ettiraver. U itga o‘xshab vovullab-vovullab qolaveradi mazmuni aks etib, oy konsepti maqollarning ta‘sirchanligini oshirgan.

“*Epini topgan - Oyga uchar, Epini topmagan - so‘z bichar*”. Mazur maqol bilan umuman har bir ishning zarur tomonlarini bilib, o‘zlashtirib, o‘rganib olishga da‘vat etiladi. “*Oyning ham dog‘lari bor*” maqolida hech narsa mukammal yoki ideal emasligi, “*Oyni etak bilan yopib bo‘lmaydi*” maqolida har bir aybni sir saqlash mumkin emasligi, “*O‘yinning o‘n beshi yorug‘, o‘n beshi qorong‘u*” maqolida hayotda yaxshi kunlar ham, yomon kunlar ham bo‘lishi, “*Oy borib, omon qayt*” maqoli kimgadir xavfsiz sayohat tilash uchun oy leksemasidan foydalanilgan, “*Yaxshi xotin yuzida oy ko‘rinar, yomon xotin qovog‘idan qor yog‘ar*” maqolida yaxshi xotin oyga tashbeh qilingan. Xullas, oy komponentli maqollardan yana ko‘plab keltirish mumkin: “*O‘zgani oy bilsang, o‘zingni soy bil*”, “*Oy ona emish, bolasi – yulduz*”, “*Oy tun chirog‘i*”. “*Oy botsa ham, boy yotmas*”, “*Hatto oy ham zararsiz emas*”, “*Bulutning qadri yo‘q, oy yonida*”, “*Baxilning qo‘lida Oy bo‘lsa, olam(ni) yoritmas*”; “*Baxil ilojini topsa, Oyni ham puflab o‘chiradi*” va boshqalar.

Bundan tashqari, xalq og‘zaki ijodida oy ramzi axloqiy-me‘yoriy mezon vazifasini ham bajaradi. Oyga qiyoslangan inson odatda halollik, sadoqat va pok niyat bilan tavsiflanadi. Bu holat “Oy” konseptining ramziy qatlamida estetik baho bilan bir qatorda, axloqiy baho ham yetakchi o‘rinni egallashini ko‘rsatadi. Demak, oy obrazi folklor matnlarida nafaqat tasviriy unsur, balki xalqning ma‘naviy ideallarini mujassamlashtiruvchi konseptual birlik sifatida shakllangan.

Xususan, lirik qo‘shiqlarda oyga murojaat qilish orqali inson o‘z dardini, sog‘inchini va yurakdagi armonlarini izhor etadi. Oy bu jarayonda go‘yoki jonlantirilgan obraz sifatida namoyon bo‘lib, inson bilan “tinglovchi” va “suhbatdosh” vazifasini bajaradi. Masalan, “Ey oy, yoringa mendan salom ayt” mazmunidagi xalqona murojaatlar oy obrazining ruhiy yaqinlik va ichki ehtiyojlarni ifodalashdagi ahamiyatini ko‘rsatadi. Bu holat oy timsolining folklorlarda inson va tabiat o‘rtasidagi ruhiy ko‘prik vazifasini bajarayotganidan dalolat beradi.

Folklor matnlarda Oy timsoli ilohiylik va muqaddaslik bilan ham bog‘lanadi. Xalq e‘tiqodlarida oyning osmonda paydo bo‘lishi hayotiy muvozanat va tartib belgisi sifatida qabul qilinadi. Oyning davriy ravishda yangilanib turishi esa poklanish va yangilanish g‘oyalarini ifodalaydi.

Xalq og‘zaki ijodida “Oy” konsepti ramziy va ruhiy jihatdan chuqur shakllangan mental birlikdir. U o‘zbek xalqining estetik didi, ma‘naviy qadriyatlari va ruhiy kechinmalarini mujassamlashtiradi. Folklor matnlarida oy obrazi orqali go‘zallik, poklik, sog‘inch va umid kabi tushunchalar ifodalanadi. Shu bois “Oy” konseptini o‘rganish milliy madaniyat va til o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ochib berishda muhim ilmiy ahamiyatga ega. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, “Oy” konsepti xalq og‘zaki ijodida obrazli, ma‘naviy va baholovchi qatlamlarning o‘zaro uyg‘unligi asosida shakllangan.

Xulosa qilib aytganda, “Oy” konsepti o‘zbek xalq og‘zaki ijodida barqaror, ijobiy baholanuvchi va avloddan avlodga uzatiluvchi ramziy-ma‘naviy xususiyatlari ega meros hisoblanadi. Uni lingvokulturologik, lingvokognitiv, etnolingvistik nuqtayi nazardan o‘rganish nafaqat milliy folklorning mazmuniy qatlamlarini chuqurroq anglashga, balki til orqali madaniyat va kollektiv ongning shakllanish mexanizmlarini tadqiq etishga ham keng imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 6 jildli. 3-jild. – Toshkent, 2023. – B. 563-564.
2. Каримов А. А. Ўзбек халқ оғзаки ижоди ва миллий тафаккур. — Тошкент: Фан, 2015. – 180 б.
3. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Ma‘nolar maxzani. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2001. – 448 b.
4. Sharipova B. O‘zbek xalq og‘zaki ijodida «oy» konsepti: ramziy-ma‘naviy va ruhiy shakllanishi // European science international conference: Modern problems in education and their scientific solutions. – P.346-348. <https://esiconf.org/index.php/MRIATS/article/view/6625>.